

USO IRRACIONAL DE ANTIBIÓTICOS Y SU RELACIÓN CON LA APARICIÓN DE SUPERBACTERIAS

IRRATIONAL USE OF ANTIBIOTICS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE EMERGENCE OF SUPERBACTERIA.

AUTORES: MARTÍNEZ TOMPOS, Paula¹; MARCHI, Ana¹; NIELLA, Luciana; PAIVA SOTELO Diana¹; PAEZ BRUNO, Salvador^{1,2,3}.

(1) Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

(2) Sociedad Científica de estudiantes de Medicina de la UNNE (SoCEM UNNE)

(3) Federación Argentina de Estudiantes de la Salud (FACES)

Contacto: Marchi, Ana Paula

E-mail: anap25medicina@gmail.com

RESUMEN

El uso irracional de antibióticos tiene un rol preponderante en la emergencia de bacterias multirresistentes o "superbacterias", un fenómeno crítico que compromete la efectividad de tratamientos actuales y constituye una amenaza creciente para la salud pública global. El estudio se centra en analizar la automedicación, la prescripción excesiva y la insuficiente regulación en la comercialización de antibióticos como factores clave que impulsan la resistencia antimicrobiana. Para explorar esta asociación, se realizó una revisión literaria en las bases de datos PubMed, Trip Database y LILACS, empleando términos de búsqueda como "resistencia bacteriana" y "automedicación". Tras una selección rigurosa, se identificaron 22 artículos relevantes de un total inicial de 4,186, los cuales abordan la evolución de las superbacterias, el impacto de la resistencia antimicrobiana y los mecanismos que aceleran su aparición. Los resultados indican que el uso indiscriminado de antibióticos facilita la selección de bacterias multirresistentes (MDR), con resistencia extrema (XDR) o panresistentes (PDR). Estas presentan resistencia a la mayoría o a todos los antibióticos de uso habitual, con importantes implicaciones clínicas y económicas. Se estima que, de no tomarse medidas, la resistencia antimicrobiana podría causar hasta 10 millones de muertes anuales para 2050. Se concluye que la lucha contra la RAM exige una estrategia multidisciplinaria orientada a la promoción de un uso racional de los antibióticos. La adopción de políticas de vigilancia estrictas y la sensibilización del público y los profesionales de salud son cruciales para mitigar esta creciente amenaza global.

Palabras clave: Antibióticos - Resistencia - Automedicación

INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento de los antibióticos a principios del siglo XX, la medicina ha evolucionado en múltiples aspectos, salvando vidas gracias al uso de algunos de estos fármacos, convirtiéndose en uno de los grandes descubrimientos de la medicina moderna y ampliando la esperanza de vida humana.^{1,2} En el período previo a su descubrimiento, las infecciones eran la mayor causa de morbi-mortalidad en el mundo.³ Gracias a los antibióticos eso fue mejorando, pero ¿cuál es la seguridad de que seguirá siendo así en el futuro?

ABSTRACT

The irrational use of antibiotics plays a predominant role in the emergence of multidrug-resistant bacteria, or "superbugs," a critical phenomenon that compromises the effectiveness of current treatments and poses an increasing threat to global public health. This study examines self-medication, overprescription, and inadequate regulation in the commercialization of antibiotics, identifying them as key drivers of antimicrobial resistance. To explore this association, a literature review was conducted in the PubMed, Trip Database, and LILACS databases using search terms such as "bacterial resistance" and "self-medication." After rigorous selection, 22 relevant articles were identified from an initial total of 4,186, addressing the evolution of superbugs, the impact of antimicrobial resistance, and mechanisms accelerating its emergence. The results indicate that the indiscriminate use of antibiotics facilitates the selection of multidrug-resistant (MDR) bacteria, those with extreme resistance (XDR), or pan-resistant (PDR) strains. These bacteria exhibit resistance to most or all commonly used antibiotics, with significant clinical and economic implications. It is estimated that, without intervention, antimicrobial resistance could cause up to 10 million deaths annually by 2050. The study concludes that combating antimicrobial resistance requires a multidisciplinary strategy focused on promoting the rational use of antibiotics. The adoption of strict surveillance policies and increased awareness among the public and healthcare professionals are crucial to mitigating this growing global threat.

Key Words: Antibiotics - Resistance - Self-medication

Los antibióticos fueron concebidos para acabar con las infecciones bacterianas mediante distintos mecanismos. No obstante, el uso y abuso de estos medicamentos está provocando una presión selectiva sobre las poblaciones bacterianas, favoreciendo la "supervivencia de los más aptos" y colaborando con las bacterias en la generación de resistencia frente a estos agentes, ya sea a través de mutaciones o por la adquisición de nuevo material genético.⁴

El fenómeno que permite la subsistencia del microorganismo dentro del huésped se conoce como resistencia bacteriana, que, a pesar de ser un proceso natural, se ha acelerado por el uso inadecuado de los

antibióticos, convirtiéndose en una de las principales amenazas para la salud pública mundial actual; los datos de grandes organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntan a que se trata de un peligro real que requiere de actuación inmediata.^{2,5,6}

Según la OMS, más del 50 % de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada, además señala que la mitad de los pacientes no los toma correctamente; el uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos y constituye un desperdicio de recursos.⁷

Frente a esta situación, el análisis e investigación de la relación entre el uso irracional de antibióticos y su contribución en la creación de las llamadas “superbacterias” resistentes se vuelve una necesidad de salud pública.⁸

Previo al abordaje de las principales causas de resistencia a los antibióticos, se vuelve menester conocer a qué nos enfrentamos exactamente. En este caso no se buscará ampliar en los mecanismos a través de los cuales una bacteria se vuelve resistente, sino que más bien nos centraremos en clarificar a qué llamamos “superbacterias” y cómo las clasificamos según su capacidad de resistencia antimicrobiana. Entonces, podemos definir a las “superbacterias” como cepas de bacterias resistentes a varios de los antibióticos que se utilizan comúnmente para tratar las infecciones que causan.

Las bacterias pueden presentar simultáneamente más de un mecanismo de resistencia a los antibióticos. La coexistencia de varios mecanismos puede dar lugar a bacterias multirresistentes, bacterias con resistencia extrema o bacterias panresistentes a los antibióticos.

- Una bacteria es multirresistente (MDR) cuando presenta resistencia a tres o más familias de antibióticos utilizados de elección para el tratamiento de las infecciones producidas por ese microorganismo.⁹

- Una bacteria posee resistencia extrema (XDR) cuando presenta resistencia al menos a un antibiótico en todas las familias excepto en dos de ellas. En otras palabras, la bacteria es sensible únicamente a uno o dos antibióticos/grupo de antibióticos que se consideran de utilidad para el tratamiento de las infecciones producidas por ese microorganismo.⁹

- Una bacteria es panresistente (PDR) cuando presenta resistencia a todos los antibióticos/ familia de antibióticos habitualmente utilizadas en el tratamiento de las infecciones producidas por ese microorganismo.⁹

Una serie de recomendaciones simples pero

esenciales sobre cómo abordar de manera eficiente las causas de esta problemática se hace indispensable. Para ello es importante poder reconocer e identificar cuáles de estas son las que tienen un mayor impacto y quienes son los participantes involucrados que deben protagonizar un cambio de actitud para erradicarlas.

A través del desarrollo de esta revisión bibliográfica literaria pretendemos dar a conocer la importancia del fenómeno de la resistencia a antibióticos y las principales causas que lo desencadenan, alentando a comprender mejor este asunto, su relevancia y su gravedad.

OBJETIVO

- Generar material de apoyo con definiciones actualizadas sobre la relación entre superbacterias y uso irracional de antibióticos.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica de carácter literario en las siguientes bases de datos: PubMed, Trip Database y LILACS. La búsqueda de los artículos científicos se realizó en inglés y en español.

Las palabras clave utilizadas fueron las siguientes: “antibiotics”, “bacterial resistance”, “drug resistance” y “self-medication”. La búsqueda se llevó a cabo con el operador booleano «AND». Las combinaciones booleanas utilizadas fueron:

- “bacterial resistance” AND “antibiotics”
- “drug resistance” AND “antibiotics”
- “antibiotics” AND “self-medication”.

Con la búsqueda inicial se obtuvo un total de 184,247 artículos. Para precisar y cumplir con el objetivo de investigación, se excluyeron aquellos artículos que se repetían en las 3 bases de datos y se aplicaron varios criterios de inclusión:

- Artículos científicos publicados desde 2017 a 2023.
- Artículos de acceso abierto y completos.
- Tipos de estudios: cohortes, cohortes retrospectivas, observacional, transversal, metaanálisis.

Tras la aplicación de los criterios antes mencionados, se obtuvo un total de 4,186 artículos. En la tercera etapa del estudio, se eliminaron los artículos cuyo título o resumen mencionaban la medicación para enfermedades específicas, el impacto en ganadería, agricultura y medio ambiente, así como aquellos que abordaban los riesgos económicos y laborales

asociados a esta problemática a largo plazo. Finalmente, y tras la tercera etapa de selección, se obtuvo un total de 22 artículos científicos, de los cuales emergieron tres categorías analíticas que se desarrollaron en el apartado de resultados: aparición

de superbacterias, la resistencia antimicrobiana como preocupación mundial y aquellas causas que aceleran la aparición de las resistencias a los antibióticos.

DIAGRAMA DE FLUJO: METODOLOGÍA

RESULTADOS

La resistencia a los antibióticos, una preocupación mundial

Se estima que en el mundo mueren alrededor de 700.000 personas a consecuencia de la resistencia bacteriana y que para el 2050 las muertes llegarán hasta 10 millones de vidas al año.^{10,11} Este problema no es algo nuevo, sin embargo, se ha incrementado en los últimos años; una gran cantidad de bacterias han mostrado resistencia a diversos antibióticos, poniendo en riesgo la eficiencia de los tratamientos contra las enfermedades infecciosas del ser humano.^{12, 13}

Este fenómeno supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública debido a que si bien, con el correr de los años las investigaciones sobre el tema han ido en aumento, el desarrollo de nuevos antibióticos ha disminuido considerablemente en los últimos 30 años, siendo actualmente escaso o nulo.^{4, 14} Como consecuencia de este desbalance entre el aumento de la producción de resistencia y el retroceso en la producción de fármacos, no existen alternativas eficaces de tratamiento para combatirlas.

En nuestro país, el principal problema relacionado con la RAM es el incremento del número de brotes/casos de enterobacterias productoras de carbapenemasas (CRE). Según datos del WHONET-Argentina y el Servicio Antimicrobianos del INEI, se observó un marcado aumento del porcentaje de CRE, del 32% en el 2022 con respecto al 20% en el 2019; también se asoció un incremento en la resistencia a los

fármacos alternativos para tratar dichas bacterias. La evolución de las mismas fue tal que, durante el año 2023, se emitió una alerta en la cual se establecía la diseminación de CRE resistentes a todos los antimicrobianos disponibles en Argentina.^{15, 16}

Por otra parte, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) tiene entre sus objetivos la implantación de los Programas de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) tanto en el ámbito hospitalario como en el de Atención Primaria. Estos programas trabajan en la optimización de la prescripción de antibióticos para mejorar el pronóstico de los pacientes que los necesitan, minimizar los efectos adversos, controlar la aparición de resistencia y garantizar el uso de tratamientos coste-eficaces.¹⁷

Otro plan de acción del país se genera a través del Programa VIHDA: Programa Oficial del Ministerio de Salud de la Nación para la vigilancia de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud. Tiene como propósito contribuir a la disminución de la morbilidad por infecciones hospitalarias y a la mejora de la calidad de atención médica en los hospitales del país. Entre sus objetivos, destacan:

- Investigar los distintos aspectos relacionados con las infecciones en los establecimientos asistenciales.
- Elaborar propuestas para la normatización del control.
- Capacitar al personal de salud para tareas de investigación y aplicación de normas de control.¹⁸

Al contar con menos opciones de manejo farmacológico, las infecciones pueden producir estancias más largas en el hospital, más visitas

médicas y mayores tiempos de recuperación, así como mayores gastos médicos.

Principales causas que aceleran la aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos

Exceso de prescripción médica

Varios factores pueden influir en la utilización adecuada de los medicamentos, particularmente las cualidades con que se desarrolle la terapéutica razonada.

La prescripción forma parte del proceso terapéutico y marca el inicio de un tratamiento a través de las órdenes médicas, redactadas tanto en el expediente hospitalario, como en la receta emitida al paciente. Una prescripción puede revelar las aptitudes profesionales para seleccionar las alternativas terapéuticas, la precisión diagnóstica y capacidad de comprensión de las características del paciente. A su vez, los detalles de la prescripción repercuten en el despacho del medicamento desde la farmacia, su administración, adherencia y efectos. Por lo tanto, la prescripción se transforma en un fuerte indicador de la forma en que se utilizan los fármacos.¹⁹

Además de los errores de prescripción en el momento de escribir, fallas en la elección del fármaco, indicación de vías de administración, dosis, frecuencia y duración inadecuadas, hay otros desaciertos. En este apartado consideramos las problemáticas de la medicalización al utilizar un fármaco para cada afección del paciente o la prescripción de varios medicamentos por la desconfianza del propio médico en el diagnóstico del paciente, dando lugar a una polifarmacia injustificada que aumentan sustancialmente el riesgo de interacciones, eventos adversos y en el caso de antibióticos, el riesgo de favorecer la resistencia bacteriana.

En esta dimensión el médico adquiere gran relevancia para armonizar el tratamiento final en la actualidad del paciente y decidir sobre la relación beneficio/riesgo que distintos fármacos pueden tener para el paciente concreto.

Automedicación

La automedicación puede definirse como el uso de medicamentos para tratar trastornos o síntomas que una persona reconoce por sí misma, también al uso regular o esporádico de un medicamento recetado para enfermedades/síntomas que son crónicos o se presentan de manera recurrente sin la supervisión de un médico.

Esta práctica se realiza comúnmente en todo el mundo, por lo que puede tratarse de un factor

importante que contribuya tanto al uso inapropiado de antibióticos como a la generación de resistencia a los antimicrobianos.^{20, 21}

Dentro de los estudios analizados, se mostró que los motivos más comunes asociados a la automedicación fueron la presencia de tos, resfriado común, fiebre, dolor de garganta, diarrea, dolor de muelas, infecciones oculares y de oído, flujo vaginal, ardor al orinar, entre otros. También hacen hincapié en que las principales fuentes de obtención de medicamentos fueron las farmacias y tiendas de barrio, además de que la decisión de automedicarse con un determinado fármaco se basó en la observación de una mejora en los síntomas y en las referencias positivas proporcionadas por familiares o amigos.

Se encontró que dentro de los antibióticos más utilizados para la automedicación fueron las penicilinas de amplio espectro (amoxicilina y ampicilina) seguido de sulfametoxazol/trimetoprima, cefalosporinas de primera y tercera generación, entre otros.^{20,22}

Además, la adhesión inadecuada al tratamiento por parte del paciente, entendiéndose por esto al incumplimiento de los días, dosis e intervalos del esquema estipulados por el profesional de salud, motivados por la desaparición de síntomas u olvido de tomas, forma parte de los factores determinantes del problema.

Falta de normas y fiscalización sobre la comercialización, el uso y la disposición final de estos fármacos

La influencia de los medios de comunicación es notable, ya que la comercialización de medicamentos queda sometida a la ética del periodismo. Esto significa que el atractivo de la presentación de un acontecimiento relacionado con la salud, la forma de explicarlo, los puntos que se destacan o la oportunidad con que se difunde se alejan mucho de los patrones propios de la ética médica. Su influencia en la cultura popular es aún mayor cuando el medio de comunicación es audiovisual, ya que suele utilizar mensajes más imprecisos pero más penetrantes. En este contexto, la publicidad de fármacos no éticos, mediante técnicas de marketing indistintas de otros productos de consumo, refuerza la idea de que los medicamentos son bienes de consumo más que herramientas terapéuticas, lo que contribuye a la desinformación y a la medicalización innecesaria. De esta manera, los medios no solo modelan la percepción social sobre la salud, sino que también terminan influyendo en las decisiones médicas de la población, alejándose del enfoque basado en la

evidencia y priorizando el impacto mediático por sobre la rigurosidad científica.¹⁹

DISCUSIÓN

La revisión bibliográfica aquí presentada contempla estudios realizados bajo diversas metodologías de investigación; sin embargo, se consideraron sólo los escritos en dos idiomas. Tampoco se incluyeron investigaciones que abordan la toma de antibióticos como tratamiento para enfermedades específicas, los que tratan el impacto en ganadería, agricultura y ambiente; además de aquellos que reflejaban los factores económicos-laborales como punto principal, siendo esta última importante a futuro para tener en cuenta en el debate de las problemáticas a largo plazo del uso irracional de estos fármacos.

El elemento común presente en las investigaciones analizadas es el uso indiscriminado de antibióticos a nivel personal y sanitario, fomentado por las carentes regulaciones vigentes actualmente que permiten una facilidad de acceso a los mismos y su abuso.

Según la revisión sobre resistencia bacteriana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR), gran cantidad de las infecciones bacterianas que por ahora se pueden combatir de forma eficaz con antibióticos, de acuerdo a las evidencias, podrían ir en camino de convertirse en una amenaza contra la que la sociedad se encuentre indefensa y a un ritmo mucho mayor del que se podría presuponer.⁴

Como describe el artículo publicado por el Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla en México (ICUAP), diversos factores han contribuido al desarrollo de bacterias resistentes; sin embargo, el uso intensivo de los antibióticos es identificado como la principal causa para la selección y proliferación de bacterias resistentes. En los últimos años el tema de investigación sobre la resistencia bacteriana ha presentado un mayor interés dado el creciente número de infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia y la gonorrea, producidas por bacterias con cierta resistencia a los antibióticos.³

Las grandes asociaciones como la OPS y la OMS aseguran que más de 700 mil muertes anuales se presentan cada año en el mundo debido a infecciones por bacterias resistentes a los antimicrobianos, lo que se ha convertido en un serio problema de salud pública mundial, que podría ocasionar 10 millones de muertes en los próximos 25 años.¹⁰

Según estas organizaciones, entre los principales factores de la resistencia a los antimicrobianos se encuentran los siguientes: el uso indebido y excesivo de antimicrobianos; la falta de acceso a agua limpia,

saneamiento e higiene (ASH); la adopción de medidas deficientes de prevención y control de las enfermedades en los centros de atención de salud; el acceso deficiente a medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico asequibles y de calidad; la falta de sensibilización y conocimientos; y el incumplimiento de la legislación.⁶

Para reducir eficazmente la RAM, se generan planes de acción mundial y se espera que todos los sectores unan fuerzas para fomentar el uso prudente de los antimicrobianos, así como las medidas preventivas.^{7,8,14} Poder dar eventualmente con una solución efectiva requiere de un trabajo multi e interdisciplinario de especialistas de diversas áreas.³ El éxito dependerá de que individuos, comunidades y naciones trabajen juntos para garantizar que el mundo siga contando con un arsenal suficiente de antimicrobianos eficaces que sustenten la salud humana, tanto ahora como en el futuro.⁵

CONCLUSIÓN

Tras el análisis exhaustivo de la literatura existente recopilada sobre el uso irracional de antibióticos y su relación con la emergencia de superbacterias, se ha demostrado que la automedicación, la prescripción excesiva y la falta de regulación adecuada son factores críticos (o determinantes) que impulsan la resistencia antimicrobiana. Este fenómeno representa una grave amenaza para la salud pública global, debido a las limitadas alternativas de tratamiento frente a bacterias multirresistentes, extremadamente resistentes o panresistentes.

Es evidente la necesidad de adoptar estrategias multidisciplinarias efectivas que promuevan el uso racional de los antibióticos. La implementación de políticas de vigilancia estrictas, la educación del público y de los profesionales de salud, así como la colaboración a nivel mundial, forman parte de un esfuerzo conjunto y son esenciales para mitigar esta creciente amenaza. De no tomarse medidas adecuadas, la resistencia antimicrobiana podría tener un impacto devastador, con implicaciones sanitarias, económicas y sociales significativas, pudiendo llegar a considerarse la nueva gran pandemia del siglo XXI.

**Los autores declararon no tener conflicto de intereses.*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chávez-Jacobo VM. La batalla contra las superbacterias: No más antimicrobianos, no hay ESKAPE. TIP [Internet]. 2020;23. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-888X2020000100201&lng=es

2. Hutchings MI, Truman AW, Wilkinson B. Antibiotics: past, present and future. *Curr Opin Microbiol* [Internet]. 2019;51:72–80. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1369527419300190>
3. Vista de Resistencia bacteriana: un problema latente de salud mundial [Internet]. Researchgate.net [citado el 12 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/378119240_Resistencia_bacteriana_un_problema_latente_de_salud_mundial
4. Ávila-Jiménez, Francisco Á, Fernández-Mariscal, Andrea M, Reinoso-Espín, Martínez-Martínez. La resistencia bacteriana. Generalidades, carbapenemasas y actualidad: una revisión narrativa [Internet]. *Ugr.es*. [citado el 12 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/75043/ES%20-%20Resistencias.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
5. Tang KWK, Millar BC, Moore JE. Antimicrobial Resistance (AMR). *Br J Biomed Sci* [Internet]. 2023;80. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/bjbs.2023.11387>
6. Resistencia a los antimicrobianos [Internet]. Who.int. [citado el 19 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>
7. Monitoring and evaluation of the global action plan on antimicrobial resistance [Internet]. Who.int. World Health Organization; 2019 [citado el 5 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-and-evaluation-of-the-global-action-plan-on-antimicrobial-resistance>
8. Comprehensive review of the WHO global action plan on antimicrobial resistance - volume 1: Report [Internet]. Who.int. [citado el 5 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/m/item/comprehensive-review-of-the-who-global-action-plan-on-antimicrobial-resistance>
9. Camacho-Silvas LA, Portillo-Gallo JH, Rivera-Cisneros AE, Sánchez-González JM, Franco-Santillán R, Duque-Rodríguez J, et al. Multirresistencia, resistencia extendida y panresistencia a antibacterianos en el norte de México. *Cir Cir* [Internet]. 2021 [citado el 12 de mayo de 2023];89(4):426–34. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2444-054X2021000400426
10. Mar 3. La resistencia antimicrobiana pone en riesgo la salud mundial [Internet]. Paho.org. [citado el 19 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2021-resistencia-antimicrobiana-pone-riesgo-salud-mundial>
11. Tang KWK, Millar BC, Moore JE. Antimicrobial Resistance (AMR). *Br J Biomed Sci* [Internet]. 2023;80. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/bjbs.2023.11387>
12. ResistanceMap - antibiotic resistance [Internet]. Onehealthtrust.org. [citado el 5 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://resistancemap.onehealthtrust.org/AntibioticResistance.php>
13. CDC. Antimicrobial resistance [Internet]. Antimicrobial Resistance. Disponible en: <https://www.cdc.gov/antimicrobial-resistance>
14. Semana Mundial de la Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 2023 [Internet]. Paho.org. [citado el 5 de diciembre de 2023] Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/semana-mundial-concientizacion-sobre-resistencia-antimicrobianos-2023>
15. Lazovski, Jaime et al. Estrategia de control de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos en Argentina. *Revista Panamericana de Salud Pública* [online]. 2018, v. 41 [Citado el 5 de diciembre de 2023] , e88. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/rpsp/2017.v41/e88/es/#>
16. Ministerio de Salud de la República Argentina. Vigilancia epidemiológica, prevención y control ante la detección de casos de pandrogos-resistencia. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/instructivo_pandrogosresistencia-16092024.pdf
17. Programas de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) [Internet]. Resistenciaantibioticos.es. [cited 2025 Feb 18]. Disponible en: <https://www.resistenciaantibioticos.es/es/lineas-de-accion/control/programas-de-optimizacion-de-uso-de-los-antibioticos-proa>
18. Programa VIHDA [Internet]. Argentina.gob.ar. 2021 [cited 2025 Feb 18]. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/salud/anlis/instituto-nacional-de-epidemiologia-dr-juan-h-jara/vigilancia-ine/programa-vihda>
19. R. J-CM. Prescripción de medicamentos y problemas en el proceso terapéutico [Internet]. Scribd.com. [citado el 12 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/530593202/prescripcion-de-medicamentos-y-problemas-en-el-proceso-terapeutico>
20. Ngu R, Fetei V, Kika B, Emade, Ayeah C, Chifor T, et al. Prevalence and determinants of antibiotic self-medication among adult patients with respiratory tract infections in the mboppi baptist hospital, Douala, Cameroon: A cross-sectional study. *Diseases* [Internet]. 2018 [citado el 12 de mayo de 2023];6(2):49. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2079-9721/6/2/49>
21. Sachdev C, Anjankar A, Agrawal J. Self-medication with antibiotics: An element increasing resistance. *Cureus* [Internet]. 2022 [citado el 12 de mayo de 2023];14(10):e30844. Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/116613-self-medication-with-antibiotics-an-element-increasing-resistance#!>
22. Aslam A, Gajdács M, Zin CS, Ab Rahman NS, Ahmed SI, Zafar MZ, et al. Evidence of the practice of self-medication with antibiotics among the lay public in low- and middle-income countries: A scoping review. *Antibiotics (Basel)* [Internet]. 2020 [citado el 12 de mayo de 2023];9(9):597. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2079-6382/9/9/597>